

RESEARCH NOTE

PRODUCCIÓN DOMÉSTICA PREHISPÁNICA EN SANTA LETICIA, PURACÉ, CAUCA, COLOMBIA

Pre-Hispanic Domestic Production at Santa Leticia, Puracé, Cauca, Colombia

(En memoria de José Camilo Fernández de Moya)

Hernando Javier Giraldo, Marcela Benavides

Departamento de Antropología, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia
(✉ hernandogiraldo@unicauca.edu.co)

Figura 1. Ubicación general del área de estudio. Fuente: elaboración propia.

Recibido: 18/12/2024. Aceptado: 14/1/2025. Publicado: 25/1/2025.

RESUMEN. Este artículo resume las actividades de campo y hallazgos realizados hasta el momento en la prospección arqueológica de un sitio prehispánico en Santa Leticia, sur de Colombia. El proyecto busca evaluar la relación entre la densidad demográfica y la diferenciación productiva comparando la variabilidad de actividades domésticas entre dos comunidades prehispánicas (Santa Leticia y Mesitas) con densidades de población disímiles. La información recogida hasta el momento indica una diferenciación productiva similar entre los dos asentamientos. Sin embargo, la muestra recolectada en Santa Leticia es aún pequeña y la diferenciación productiva podría aumentar a medida que avance el proyecto.

PALABRAS CLAVE. Diferenciación productiva, densidad demográfica, unidades domésticas, Santa Leticia, Colombia.

ABSTRACT. This paper summarizes the field activities and findings made so far in the archaeological survey at a pre-Hispanic site in Santa Leticia, southern Colombia. The project seeks to evaluate the relationship between demographic density and productive differentiation by comparing the variability of domestic activities between two pre-Hispanic communities (Santa Leticia and Mesitas) with dissimilar population densities. The information collected so far indicates a similar productive differentiation between the two settlements. However, the sample gathered in Santa Leticia is still small, and the productive differentiation could increase as the project progresses.

KEYWORDS. Productive differentiation, demographic density, domestic units, Santa Leticia, Colombia.

INTRODUCCIÓN

Las investigaciones arqueológicas sobre las unidades políticas prehispánicas del área istmo-colombiana resaltan que el surgimiento de las desigualdades sociales no fueron el resultado del control diferencial en la producción de ciertos bienes ni en la acumulación de riqueza por parte de la elite, sino del prestigio y el uso de la religión como fuente de poder (Langebaek 2000; Gnecco 1996; Drennan 2000). Por el contrario, la riqueza o el control en la producción de bienes utilitarios parece ser un fenómeno posterior, más bien el resultado de la posición política (Langebaek 2000).

Una explicación de este cambio puede residir en el grado de interacción entre los habitantes de cada una de estas unidades políticas. Recientemente, Berrey, Drennan y Peterson (2021) indicaron que algunas formas de liderazgo están relacionadas con ciertos aspectos de la espacialidad que permiten diferentes formas de interacción. En términos generales, Berrey *et alii* afirman que cuanto más cerca estén las unidades residenciales entre sí, mayor será la interacción social, lo cual estimula la diferenciación productiva, la interdependencia económica, la posibilidad de acumular riqueza y el financiamiento de economías políticas. Es decir, cuanto mayor es la densidad de población, mayor es la posibilidad de que emerjan liderazgos con una base económica. Sin embargo, estas circunstancias no llevarían necesariamente a liderazgos (o liderazgos con base económica). Por otro lado, cuando las viviendas están más

espaciadas, la interacción es baja y habría poco desarrollo de economías locales bien integradas. En sociedades con esas características, el liderazgo, cuando emerge, se basa más en aspectos rituales o religiosos.

Un ejemplo de ello es la comunidad prehispánica de Mesitas, en el suroeste de Colombia. Mesitas fue el centro regional de un cacicazgo donde las desigualdades se manifestaron claramente en contextos mortuorios (montículos con monolitos), pero no en contextos domésticos durante el periodo Clásico Regional (1-900 DC) (González 2007). El patrón de poblamiento se caracterizó por viviendas dispersas, con una densidad de población muy baja (1,4 hab./km²) (Berrey *et al.* 2021) y el nivel de especialización de la producción de bienes utilitarios fue mínimo. El poder de los líderes en esta región se ha interpretado como basado en fuentes ideológicas, pero no económicas (Drennan 2000).

Este modelo está fundamentado en pocos casos de estudio, por lo que decidimos ponerlo a prueba en otra región con algunas características demográficas diferentes. El lugar seleccionado se encuentra en el predio La Colonia, propiedad de la familia Fernández, en el corregimiento de Santa Leticia, Puracé, Cauca, a unos 50 km al norte de la comunidad de Mesitas (figura 1).

La región estudiada ha sido llamada de diferentes maneras: Aguacatal, La Playa, La Candelaria y Moscopán, entre otros. Este sitio fue prospectado por H. Lehmann (1944) y Chaves y Puerta (1976, 1978), quienes estaban interesados en los monolitos de piedra y su relación con la cultura de San Agustín, de la cual Mesitas

Figura 2. El sitio VP_1281 y la ubicación de los pozos de sondeo. Fuente: elaboración propia.

es su asentamiento más reconocido. Este sitio fue delimitado en el reconocimiento sistemático regional del Alto Magdalena adelantado por Drennan (2006), denominándolo VP_1281. Fue ocupado principalmente durante el periodo Clásico Regional. A pesar de la afinidad cultural con la cultura agustiniana, las densidades de material arqueológico del periodo Clásico Regional para este sitio, según datos del reconocimiento regional de Drennan usando pruebas de *garlancha* (40 × 40 cm), fueron muy altas comparadas con las de otros sitios dentro de la zona occidental de su reconocimiento (218 vs. 67,4 fragmentos/m², respectivamente [Drennan 2006: 72]).

Esta información se refuerza con la importante concentración de terrazas en un área relativamente pequeña, lo cual sugiere que el sitio pudo ser un centro poblado donde el grado de interacción de las unidades domésticas fuese alto y, por lo tanto, pudo presentar unas dinámicas económicas diferentes a las de Mesitas. Por esta razón buscamos: 1) hacer una estimación de la población del sitio, 2) caracterizar las actividades eco-

nómicas (producción y consumo) de las unidades domésticas del sitio VP_1281, 3) establecer el grado de diferenciación productiva y complementariedad económica en el asentamiento y 4) evaluar la relación entre el grado de interacción y la diferenciación productiva con las estrategias de liderazgo.

EL SITIO Y LA RECOLECCIÓN DE DATOS

El sitio VP_1281 tiene una extensión aproximada de 14 ha. Limita al sur con el río Bedón o Aguacatal y se compone de varias terrazas naturales. Está dividido por la carretera que se dirige de Santa Leticia a La Plata (figura 2). Se encuentra actualmente fraccionado en varios predios cuyos dueños son miembros de la familia Fernández. Los predios son empleados para la cría de ganado vacuno, pero en ocasiones anteriores se ha sembrado café y otro tipo de cultivos. En la parte norte, donde se inicia la pendiente de una montaña, se han encontrado varias estatuas (al menos diez), algunas de

Figura 3. Vista del sitio VP_1281 desde el suroeste. Fuente: elaboración propia.

más 1,5 m de altura, y las que aún pueden observarse en el sitio (tres) no se encuentran *in situ*. Allí también se pueden identificar más de 22 terrazas. Estas difieren en tamaño: desde 6 hasta 1245 m², con una media de 183 m² (figura 3).

Tal como se mencionó, el sitio fue estudiado por Lehmann en la década de 1940. Él observó que la estatuaria se ubicó próxima a las llanuras aluviales, aunque no asociada a contextos funerarios, excepto en uno de los casos. Las tumbas identificadas se encontraban dispersas, localizadas tanto en zonas planas como montañosas, especialmente en las terrazas llamadas «planes de casa».

En una de las tumbas encontró un collar de «pequeñas perlas de concha de mar» (Lehmann 1944: 667), que sugiere algún tipo de intercambio a larga distancia. Chaves y Puerta (1978) identificaron seis estatuas adicionales a las cuatro descritas por Lehmann en el sitio y observaron claras similitudes de la cerámica con la de Aguabonita y Tierradentro. Conjeturaron que la baja densidad de material cerámico encontrado por ellos indicaba un «escaso poblamiento en el sitio, y su poca profundidad nos muestra un corto tiempo de perma-

nencia» (Chaves y Puerta 1978: 171). Finalmente, aseguraron que la población abandonó el asentamiento como consecuencia del conflicto con otros grupos (sin identificar cuáles), pero no proporcionaron evidencias sólidas de su afirmación (p. ej., desechos *de facto*). El reconocimiento sistemático regional del valle de la Plata mostró que la cerámica de VP_1281 era prácticamente similar a la de San Agustín y que el sitio fue uno de los cuatro sectores con mayor concentración de población en los 317 km² reconocidos arqueológicamente.

Para nuestra investigación solo obtuvimos permiso de prospección en la parte sur, propiedad de don Fidel Fernández. En este predio de 7 ha (denominado BE-565 en el reconocimiento de Drennan) logramos identificar en superficie metates (fragmentados), manos de moler, piedras que podrían ser partes de estatuas erosionadas, fragmentos cerámicos aislados y una laja de piedra. Nuestra propuesta consiste en la excavación de más de 500 pozos de sondeo de 40 × 40 cm dispuestos de manera sistemática cada 10 m como una forma de obtener material de diferentes unidades domésticas. En nuestra prueba piloto de 2023 excavamos 30 pozos de sondeo distribuidos en dos pequeñas terrazas y en la

Figura 4. Contornos de cantidad de fragmentos cerámicos (A), desechos de talla lítica (B), fragmentos cerámicos decorados (C) y *preformas* de cuentas líticas (D). En elipses rojas, la ubicación de las estructuras domésticas. De izquierda a derecha: UD1, UD2 y UD3. Fuente: elaboración propia.

segunda terraza aluvial (figura 2). Debido al ingreso de un grupo armado ilegal en el corregimiento, no pudimos regresar al área de estudio para la culminación de la recolección de datos. Este reporte muestra la información obtenida de la prueba piloto.

RESULTADOS

En los 30 pozos de sondeo excavados se recolectaron 1294 fragmentos de cerámica y 92 líticos. Tomando en cuenta una fórmula para calcular la población en el área intermedia empleando material cerámico (Berrey 2018), estimamos que la población del asentamiento fue de unas 100 a 200 personas, creando una densidad de 7 a 15 hab./km², entre 5 a 10 veces la densidad de Mesitas; por lo que parece un buen lugar para poner a prueba el modelo de BDP sobre grado de especialización y espacialidad. En este caso deberíamos esperar un mayor nivel de especialización que en Mesitas.

A pesar de la pequeña muestra, en los pozos de sondeo no se recolectaron desechos *de facto* que fueran coincidentes con la hipótesis de un abandono rápido, como alegaban Lehmann, Chaves y Puerta; por lo que la identificación de actividades productivas fue más

difícil. Con los pocos datos obtenidos, empezamos a hacer una caracterización de las actividades de tres unidades domésticas identificadas a partir de la distancia entre los pozos de sondeo y la densidad de materiales arqueológicos (ver González 2007 para un procedimiento análogo), empleando el *software* SURFER para la creación de isolíneas. La primera se encuentra al oeste, sobre dos pequeñas terrazas, de diferente tamaño, en la margen derecha de un reducido arroyo que desemboca en el río Aguacatal. Consideramos que estas dos terrazas pertenecen a una misma unidad doméstica teniendo en cuenta una analogía etnográfica de la población de Tierradentro, donde la gente poseía una «casa de trabajo» usada como depósito o como aislamiento de las mujeres menstruantes (Chaves y Puerta 1988). Las otras dos unidades se localizaron sobre una de las terrazas naturales debido a la diferencia en la distribución del material cerámico (figura 4).

Pocas evidencias de actividades productivas fueron identificadas, entre ellas la preparación de alimentos por la presencia de hollín en algunos fragmentos cerámicos, la producción de artefactos líticos a través de la identificación de residuos de producción y núcleos, la preparación de pieles por un perforador en la vivienda UD1 y lo que parece ser la producción de cuentas líticas. Estas

Tabla 1. Comparación de porcentajes de unidades domésticas con evidencias de actividades productivas. Elaboración propia.

Actividad	Material arqueológico	Sta. Leticia (n = 3) (%)	Mesitas (n = 75) (%)
Producción lítica	Núcleos	100	76
Producción lítica	Residuos	100	100
Caza, recolección y procesamiento de comida	Raspador/cuchillos	n. d.*	97
Procesamiento de maíz	Manos	33	22
Procesamiento de alimentos	Metates	0	22
Producción cerámica	Desechos de quema	0	15
Producción cerámica	Esferas	0	22
Producción cerámica	Pulidores	0	50
Corte de árboles	Hachas	0	18
Corte de árboles	Hachuelas	0	5
Producción de cuentas	Preformas	66,6	0
Orfebrería	Cilindros	0	1,3
Orfebrería	Cinceles	0	2,5

* Hasta ahora no es posible determinar la finalidad de algunos artefactos líticos en Santa Leticia, pero pudieron haber cumplido la función de corte.

cuentas no están terminadas. Solo en este tipo de actividad se observa una diferencia entre las tres unidades domésticas propuestas: la UD3 no presenta evidencias de su producción. Algunos otros artefactos líticos han sido recuperados, pero su función aún no se ha determinado. Además, observamos una concentración de material cerámico decorado (un indicador empleado usualmente para identificar riqueza) en una de las unidades domésticas, pero no podemos asociarlo fácilmente a un tipo de actividad productiva.

Cuando comparamos nuestros resultados preliminares con los de Mesitas, observamos claramente diferencias, aunque estas son explicables por el tamaño de la muestra (tabla 1). Sin embargo, las diferencias residen principalmente en que en Mesitas se hallaron residuos y artefactos para la producción de cerámica y para actividades agrícolas, actividades que seguramente también fueron realizadas en VP_1281.

En Mesitas, hasta el 50 % de las viviendas presentaron evidencias de producción de cerámica (inferida por la presencia de piedras pulidas).

Será un tema de investigación futura si, en VP_1281, la cerámica fue producida por cada vivienda o si fue un bien elaborado por especialistas. La otra diferencia notable es la producción de oro en Mesitas y la de cuentas de piedra en VP_1281; aunque es probable que la orfebrería fuera un bien de prestigio para un grupo muy reducido de individuos.

CONCLUSIÓN

El estudio arqueológico de la diferenciación productiva en una comunidad conlleva obtener materiales de una muestra importante de unidades domésticas. Berrey *et alii* (2021) calculan que en una muestra de 50 viviendas es posible identificar alguna con un conjunto de artefactos inusuales que señale la variabilidad económica con resultados altamente significativos estadísticamente. Nuestra muestra de los conjuntos de tres unidades domésticas es claramente insuficiente, pero señala un tipo de diferenciación productiva comparable a la comunidad de Mesitas. Estos datos apuntan que, a medida que se aumente la muestra de viviendas, se obtendrá una mayor variabilidad de actividades, consecuente con la hipótesis que correlaciona densidad demográfica y diferenciación productiva.

Esperamos avanzar, cuando las condiciones de seguridad mejoren para los habitantes de Santa Leticia, con la recolección de datos para comprender mejor la relación entre la diferenciación productiva, el tipo de interacción y las formas de liderazgo en el suroeste colombiano.

Agradecimientos

A la familia Fernández de Moya por invitarnos a investigar en el terreno de su propiedad y por su hospita-

lidad; y a los alumnos del semillero Estudios Arqueológicos y Patrimonio de la Universidad del Cauca: José Camilo, Olga, Benjamín, Jesenia, Fiorella, Néstor, Nataly, Sohary, Valeria y Ebelin.

REFERENCIAS

- BERREY, C. A. 2018. Making absolute population estimates in the Intermediate Area using the area and density of ceramic sherd scatters: An application of regression analysis. *Journal of Archaeological Science* 97: 147-158. <<https://doi.org/10.1016/j.jas.2018.07.008>>.
- BERREY, C. A.; R. D. DRENNAN; C. E. PETERSON. 2021. Local economies and household spacing in early chiefdom communities. *PLoS ONE* 16, 5: e0252532.
- CHAVES, Á.; M. PUERTA. 1976. Exploración arqueológica en la Hoya del río de la Plata. Huila: Informe FIAN.
- CHAVES, Á.; M. PUERTA. 1978. Excavaciones arqueológicas en Tierradentro y la Hoya del río de la Plata: figuras. Popayán: Informe FIAN.
- CHAVES, Á.; M. PUERTA. 1988. *Vivienda precolombina e indígena actual en Tierradentro*. Bogotá: Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales del Banco de la República.
- DRENNAN, R. D. 2000. *Las sociedades prehispánicas del Alto Magdalena*. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
- DRENNAN, R. D., ED. 2006. *Cacicazgos prehispánicos del Valle de la Plata. Tomo 5: Patrones de asentamiento regionales*. Bogotá: Universidad de los Andes.
- GONZÁLEZ, V. 2007. *Cambio prehispánico en la comunidad de Mesitas: documentando el desarrollo de la comunidad central en un cacicazgo de San Agustín, Huila, Colombia*. University of Pittsburgh Memoirs in Latin American Archaeology 18. Pittsburgh: University of Pittsburgh, Department of Anthropology.
- GNECCO, C. 1996. Relaciones de intercambio y bienes de elite entre los cacicazgos del suroccidente de Colombia. En *Caciques, Intercambio y Poder*, editado por C. H. Langebaek y F. Cárdenas, pp. 175-196. Bogotá: Universidad de los Andes.
- LANGENBAEK, C. H. 2000. Cacicazgos, orfebrería y política prehispánica: una perspectiva desde Colombia. *Revista de Arqueología del Área Intermedia* 2: 11-45.
- LEHMANN, H. 1944. Arqueología de Moscopán. *Revista del Instituto Etnológico Nacional* 1, 2: 657-677.